

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846808>

УДК 373.373.1

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ

Л.А. Емельянова,
директор

Л.А. Глазырина,
первый заместитель директора

Д.В. Татьянченко,
методист,

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска»

Аннотация: В статье представлен краткий очерк становления системы профильного обучения в Российской Федерации. Особое внимание уделено эффективным региональным проектам профильного обучения и тенденциям его развития. Показаны механизмы диверсификации профильного обучения, использующие потенциал вариативности учебного плана, плана внеурочной деятельности, курсов дополнительного образования и интеграцию в эту деятельность промышленных предприятий региона.

Ключевые слова: профильное обучение, диверсификация, тенденции развития, взаимодействие образовательных организаций и предприятий

SUBJECT ORIENTED EDUCATIONAL PROGRAMME: DIVERSIFICATION OF DEVELOPMENT

L.A. Emelyanova,
director

L.A. Glazyrina,
first deputy director

D.V. Tatyanchenko,
Methodist,

MAOU "Academic Lyceum No. 95 of Chelyabinsk"

Annotation: The article deals with brief analytical review of the formation of the system of subject oriented educational programme in the Russian Federation. Special focus are on the effective regional projects of subject oriented educational programme and its development trends.

The mechanisms of diversification of subject oriented educational programme which use the potential of flexibility of the curriculum, extracurricular activities, supplementary education and the integration into urban business premises of the region are presented.

Keywords: subject oriented educational programme, diversification, development trends, interaction of educational organizations and business premises

Развертывание профильного обучения в РФ относят к концу 1980-х – началу 1990-х годов, когда появились педагогические системы, нацеленные на обучение школьников по избираемым ими образовательным областям для поступления в вузы. Вариативность образовательных программ закреплял Закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании» [1]. В 2002 году в Российской Федерации была принята «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования», определяющая направления профилизации и структуры профилей, модели организации, условия реализации и этапы введения профильного обучения [2]. В соответствии с данной концепцией профильное обучение – это основной способ реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся на старшей ступени общего образования, адаптирования программ к интересам и способностям учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. Профильная школа – институциональная форма изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса для более полного учета склонностей учащихся в соответствии с их профессиональными намерениями.

С 2003 года в общеобразовательных учреждениях десяти субъектов Российской Федерации (21 муниципальное образование), проводился федеральный эксперимент по введению профильного обучения [3]. С 2006-2007 учебного года начался широкий переход на профильное обучение в старших классах, который был завершён с принятием федеральных государственных образовательных стандартов нового (второго) поколения.

Большой объем исследований профильного обучения позволяет говорить, что система образования адекватно отреагировало на задачи его внедрения. Отметим, что несмотря на тотальный переход школ на профильное обучение, оно является поставщиком нестандартных проблем для теоретиков и практиков.

Анализ опыта исследовательской работы позволил установить ряд направлений в изучении различных аспектов профильного обучения. В работах первого направления раскрыты предпосылки возникновения профильного обучения, различные модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, дифференциация и индивидуализация процесса

обучения, понимание различий между профильной ориентацией и профессиональной, управление профильным образованием.

В исследованиях второго направления рассмотрены характеристики профильного обучения, связанные с развитием и формированием определенных качеств у учащихся профильной школы: компетенций, интересов, ценностных ориентаций, аспекты процессов самоопределения и профориентации учащихся, активизация их творческой деятельности, педагогические условия эффективного развития личности ребенка.

Исследования следующего направления рассматривают аспекты сетевого взаимодействия профильной общеобразовательной школы с другими образовательными организациями, заинтересованными в результатах профильного обучения, и прежде всего, с учреждениями системы дополнительного образования. В настоящее время достаточно обстоятельно разработаны многие вопросы сетевого сотрудничества по разработке и реализации образовательных программ и интеграции ресурсов.

В работах четвертого направления были рассмотрены различные аспекты деятельности педагога в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения: изменение роли педагогов в развитии личности ребенка, формирование профессиональной культуры, разработка технологий обучения и отбора содержания для профильных дисциплин, их интеграция.

Исследователи еще одного направления изучали различные аспекты предпрофильной подготовки и профильного обучения в границах отдельных учебных дисциплин. Это направление нацелено на совершенствование методики учебных предметов.

Одним из приоритетов современного профильного обучения является его диверсификация. Вызовы XXI века предполагают востребованность высокомотивированных и высокообразованных специалистов в различных сферах. Для этого необходима мобильная инновационная по своей сути система профильного обучения. Сегодня получили признание несколько эффективных проектов, которые действуют в различных регионах [4].

Образовательный центр «Сириус» г. Сочи, Образовательный фонд «Талант и успех» предлагает взаимодействие с обучающимися школ всех регионов, уже имеющих определенные достижения в изучении предметов или предметных областей. Это – победы на олимпиадах регионального, федерального и международного уровня, успешное участие в конкурсах, турнирах и конференциях рейтингового статуса, разработки собственного проекта научно-технического или исследовательского характера. Чтобы получить возможность участвовать в работе профильных смен, обучающиеся должны пройти многоступенчатый конкурсный отбор. По итогам всех

отборочных этапов конкурсное жюри принимает решение по каждому конкретному претенденту.

Иной вариант профильного обучения предлагает в Республике Татарстан ГАОУ «Лицей Иннополис» (г. Казань). По итогам трех туров формируется состав обучающихся. Зачисляются вне конкурса победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, победители региональных и всероссийских конкурсов по профильным предметам. Занятия проводятся по урочной системе. Каждый обучающийся обязательно посещает два курса по выбору: по иностранным языкам и одному из профильных направлений.

Еще один проект – Лицей НИУ ВШЭ г. Москвы. Поступление в 10 класс осуществляется на конкурсной основе и предполагает три этапа. На этапе подачи электронной заявки можно выбрать не более двух направлений обучения. К заявке прилагается мотивационное эссе, объясняющее выбор образовательной организации. Второй очный этап предполагает работу с комплексным тестом. Третий этап – зачисление по итогам выполнения комплексного теста и составление индивидуального учебного плана, включающего обязательную и вариативную части.

В сфере профильного обучения реализуются подходы, использующие и интегрирующие возможности гибкой организации обучения, ресурсы дополнительного образования, технологические возможности перспективных работодателей, современное учебное оборудование. Одним из примеров такого развития профильного обучения являются предпрофессиональные классы в московских школах: инженерные классы (в партнерстве с техническими вузами и высокотехнологичными предприятиями); медицинские классы (совместно с медицинскими университетами и организациями здравоохранения); академические (научно-технологические) классы (совместно с научными организациями); кадетские классы (в партнерстве с силовыми ведомствами, организациями гражданской и военной государственной службы); Курчатовский проект непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования совместно с НИЦ «Курчатовский институт».

Основное и дополнительное образование в предпрофессиональных классах становятся взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создают единое образовательное пространство, что позволяет углублять и расширять знания учащихся по предметам, а также стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников. Предпрофессиональное образование ориентировано на профессии будущего, на приобретение компетенций, востребованных на современном рынке труда. Для реализации выбранного направления в предпрофессиональной подготовке учащихся школа разрабатывает соответствующие программы

элективных курсов и программы дополнительного образования. В предпрофессиональных классах старшеклассники изучают курсы, связанные с их будущей специальностью: «Медицинская латынь», «Биохимия», «Основы медицинской статистики», «Десмургия», «Промышленный дизайн», «Лазерные технологии», «Алгоритмика», «Бионика»; «Методы научного исследования», «Теория вероятностей», «Современная селекция и семеноводство», «Генная инженерия». Корректно заметим, что такая «рафинированная» направленность курсов нам кажется сомнительной.

Образовательные программы научно-технологических классов знакомят учащихся с применением результатов научных исследований в решении проблем реальной жизни. Обучение в классах такой направленности предоставляет учащимся возможность осваивать современные методы научных исследований, проводить поисковые работы, работать в школьных научных обществах под руководством известных ученых. В результате организации высшего образования получают выпускников, ориентированных на наукоемкие и высокотехнологические отрасли экономики.

В школах Москвы созданы лаборатории с современным высокотехнологичным оборудованием: лабораторно-исследовательские комплексы позволяют учащимся овладевать предпрофессиональными умениями и навыками для будущей профессии. Создаются междисциплинарные лаборатории, которые объединяют пространство нескольких учебных кабинетов и рекреацию, что позволяет формировать среду для развития прикладных умений, необходимых в современном высокотехнологичном мире для освоения профессий будущего. Важной особенностью эффективного использования возможностей работы в проектах предпрофессионального образования является изменение формата обучения в пользу учебно-практических занятий, выполнения прикладных проектов и исследований, участия в профессиональных практиках на площадках работодателей, прохождения независимых предметных диагностик и предпрофессионального экзамена.

Учащиеся предпрофессиональных классов в ходе предпрофессионального экзамена демонстрируют умения в области использования профессионального оборудования, решают кейсовые задачи. Экзаменационная комиссия формируется из представителей вузов, участвующих в реализации проектов. Экзамен проводится на площадках ВУЗов, а экспертами являются специалисты-профессионалы. Баллы, полученные за успешное прохождение экзамена, учитываются при поступлении в вузы-партнеры школ.

Среди тенденций развития профильного обучения, прежде всего, следует отметить расширение формата работы. С одной стороны, предпрофильное обучение начинается с начальной школы, а не только в 8-9

классах, а с другой стороны, в предпрофильное обучение вовлекаются учреждения дополнительного образования, организации, не занимающиеся образовательной деятельностью, но заинтересованные в предпрофильной подготовке и профильном обучении. Основное и дополнительное образование становятся взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создают единое образовательное пространство, что позволяет углублять и расширять знания учащихся по предметам, а также стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников.

В последнее время разворачиваются исследования, изучающие возможность отделения 7-9 классов от 1-6 классов в связи с особенностями предпрофильной подготовки. Наряду с этим рассматривается возможность предпрофильной подготовки на этапе перехода учащихся в 5-й класс. Нормативно профильное обучение в Российской Федерации может осуществляться уже с начальной школы, поскольку в статье 66 действующего федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что «организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение)» [5].

Еще одна тенденция – усиление взаимодействия профильных классов с высокотехнологичными предприятиями и научно-исследовательскими центрами инновационного сектора экономики. Сегодня становится актуальной ориентация учащихся на высококвалифицированный труд, инженерное и исследовательское творчество для создания современных технологий, основанных на конвергенции естественнонаучного и гуманитарного знания. Реализуются проекты, использующие возможности гибкой организации обучения, ресурсы дополнительного образования, технологические возможности работодателей. Основными партнерами школ становятся работодатели, которые являются главными заказчиками новых образовательных результатов. В рамках профильного обучения работодатели могут познакомиться с талантливыми учащимися, мотивированными на работу в конкретной отрасли.

Создаются междисциплинарные лаборатории, которые позволяют формировать в школе среду для развития прикладных умений, необходимых в современном высокотехнологичном мире для освоения профессий будущего. Важной особенностью профильного обучения становится изменение обучения в пользу учебно-практических занятий, выполнения прикладных проектов и исследований, участия в профессиональных

практиках на площадках работодателей, прохождения независимых предметных диагностик. В процессе обучения ученики приобретают компетенции, необходимые для работы в лабораториях, выполнения проектов, прохождения практик. Предпрофессиональное образование ориентировано на профессии будущего, на приобретение таких компетенций, которые позволят школьникам успешно освоить профессию и стать специалистом, востребованным на современном рынке труда [6].

Сегодня интенсивно развивается сетевая модель профильного обучения. Организация профильного обучения конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов организаций-партнеров. Сетевая модель профильного обучения направлена на расширение возможностей обеспечения обучения в режиме индивидуальных программ. Профильное обучение, построенное по принципу сетевой модели, предполагает, что школе, включенной в сеть, предоставляется возможность получать доступ к недостающим ей образовательным ресурсам, что позволяет усилить ее потенциал. При реализации данной модели обучающиеся получают более широкий спектр образовательных услуг, что, соответственно, позволяет им в большей мере реализовать свои образовательные потребности. Сетевое взаимодействие объединяет ресурсы организаций, необходимые для осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательными программами. Взаимодействие участников образовательных проектов обеспечивает доступность и качество образования, его вариативность, совершенствование компетентности педагогов, применение инновационных образовательных технологий [7].

Особо актуальна сегодня тенденция – дистанционное профильное обучение, которое позволяет решить проблемы реализацией индивидуального учебного плана учащегося при отсутствии необходимых ресурсов в образовательной организации. Школы-партнеры дистанционного взаимодействия обмениваются Интернет-ресурсами, оказывают организационно-педагогическую поддержку обучающихся, что обеспечивает широкие возможности при выборе профильного направления и многопрофильность обучения. В последнее время востребованным становится наличие партнеров из числа перспективных работодателей для выпускников профильных классов. Вузы, особенно региональные, становятся субподрядчиком, промежуточным звеном в процессе взаимодействия ведущих общеобразовательных школ и лидеров экономического развития страны.

Анализ информации вскрыл ряд проблем в профильном обучении. Назовем наиболее значимые из них.

Незавершенность разработки теоретических и методических аспектов содержания, организации, ресурсного обеспечения профильного обучения. Это ведет к внедрению теоретически необоснованных, методически не выверенных и не апробированных компонентов этого обучения.

Несоответствие потребностей реальной практики профильного обучения действующей нормативно-правой базе, регламентирующей его организацию. Это сдерживает развитие профильного обучения и ведет к его дискредитации. Концепция профильного обучения старшеклассников была утверждена в 2002 году и требует разработки новой версии, соответствующей реалиям сегодняшнего дня, требованиям национального проекта «Образование», Национальной технологической инициативы, Концепции преподавания предметной области «Технология», ФГОСам третьего поколения.

Отсутствие целенаправленной работы федерального и региональных министерств образования по внедрению флагманских практик развития профильного обучения, и прежде всего, практики создания предпрофессиональных классов в системе общего образования Москвы. Недостаточное финансирование материально-технической базы и подготовки кадров для реализации профильного обучения.

Кроме проблем стратегического уровня, существует большое количество тактических организационно-педагогических и методических проблем. Прежде всего, это затруднения при выборе направления профиля обучения, среди которых нестабильность профессиональных ориентаций учащихся; несовпадение взглядов родителей с возможностями детей; трудность набора учащихся на профиль; обеспечения достоверности психолого-педагогической диагностики учащихся и соответствующей интерпретации полученных результатов.

Особо следует отметить проблемы, связанные с подготовкой педагогических кадров: дефицит подготовленных кадров для преподавания профильных предметов; отсутствие высококвалифицированных педагогических кадров, готовых к профильному обучению в формате внеурочной деятельности и дополнительного образования; недостаточная неразработанность эффективных механизмов привлечения опытных инженерных кадров к работе с учащимися на базе предприятия [8].

Резюмируя, укажем, что проблемы профильного обучения не являются затруднениями организации только школы старшеклассников. Профильное обучение ведет к изменениям в организации, планировании и методике обучения на всех уровнях образования, актуализации взаимодействия школы с вузами и предприятиями. Радикальные изменения должны произойти в содержании и организации работы, прежде всего, в 8-9

классах. Особо актуализируется значение диверсификации профильного обучения во внеурочной деятельности и системе дополнительного образования с вовлечением кадровых и материальных ресурсов вузов и предприятий.

Список литературы

[1] Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/. (дата обращения: 30.06.2021).

[2] Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования». [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901837067>. (дата обращения: 30.06.2021).

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 334 «О проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/185955/>. (дата обращения: 25.06.2021).

[4] Методические рекомендации по организации профильного обучения на уровне среднего общего образования // Тюмень: Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования», 2018. 77 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://togirro.ru/assets/files/2019/CNPO/rumo_120219/met_rek_po_org_prof_obucheniya.pdf. (дата обращения: 15.06.2021).

[5] Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (дата обращения: 30.06.2021).

[6] Методические рекомендации по вопросам организации деятельности «академических классов» в общеобразовательных организациях / под ред. Е.Н. Мясичевой, Ж.М. Яхтаниговой; ОГАОУ ДПО «БелИРО». – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020. 59 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://beliro.ru/assets/resourcefile/2607/metodicheskie-rekomendaczii-ak.pdf>. (дата обращения: 15.06.2021).

[7] Садырин В.В. Сетевое взаимодействие педагогических вузов: механизмы формирования и развития [Текст]. / В.В. Садырин, М.В.

Потапова, Д.В. Татьянченко. // Педагогическое образование и наука. – 2017. № 1. 19-25 с.

[8] Профессиональная социализация выпускников педагогических вузов на основе использования современных технологий сетевого взаимодействия [Текст]: коллективная монография. / В.В. Садырин, Н.О. Яковлева, Л.В. Трубайчук, З.И. Тюмасева и др.; под общей ред. В.В. Садырина. – Челябинск: Изд-во Чел. гос. пед. ун-та, 2013. 294 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Russian Federation "On Education" dated 10.07.1992 No. 3266-1 (last edition). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/. (date of access: 30.06.2021).

[2] Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of 18.07.2002 No. 2783 "On approval of the Concept of profile education at the senior level of general education." [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901837067>. (date of access: 30.06.2021).

[3] Decree of the Government of the Russian Federation dated 09.06.2003 No. 334 "On conducting an experiment to introduce specialized education for students in educational institutions implementing secondary (complete) general education programs." [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/185955/>. (date of access: 25.06.2021).

[4] Methodological recommendations for the organization of specialized training at the level of secondary general education // Tyumen: State autonomous educational institution of the Tyumen region of additional professional education "Tyumen regional state institute for the development of regional education", 2018. 77 p. [Electronic resource]. – URL: https://togirro.ru/assets/files/2019/CNPO/rumo_120219/met_rek_po_org_prof_obucheniya.pdf. (date of access: 15.06.2021).

[5] The Law of the Russian Federation "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 No. 273-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (date of access: 30.06.2021).

[6] Guidelines for organizing the activities of "academic classes" in general education organizations / ed. E.N. Myasishcheva, J.M. Yakhtanigova; OGAOU DPO "BelIRO". – Belgorod: OGAOU DPO "BelIRO", 2020. 59 p. [Electronic resource]. – URL: <https://beliro.ru/assets/resourcefile/2607/metodicheskie-rekomendaczii-ak.pdf>. (date of access: 15.06.2021).

[7] Sadyrin V.V. Network interaction of pedagogical universities: mechanisms of formation and development [Text]. / V.V. Sadyrin, M.V. Potapova, D.V. Tatyanchenko. // Pedagogical education and science. – 2017. No. 1. 19-25 p.

[8] Professional socialization of graduates of pedagogical universities based on the use of modern technologies of network interaction [Text]: a collective monograph. / V.V. Sadyrin, N.O. Yakovleva, L.V. Trubaichuk, Z. I. Tyumasev and others; under the general ed. V.V. Sadyrin. – Chelyabinsk: Publishing house Chel. state ped. University, 2013. 294 p.

© Л.А. Емельянова, Л.А. Глазырина, Д.В. Татьянченко, 2021

Поступила в редакцию 20.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Емельянова Л.А., Глазырина Л.А., Татьянченко Д.В. Профильное обучение: диверсификация развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 101-111. URL: <https://ip-journal.ru/>